
МАТЕРИАЛЫ О МИЛЬТОНЕ ИЗ ФОНДА А.А. АНИКСТА В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА¹

*Вступительная заметка и подготовка текста
Д.Н. Жаткина и Н.В. Захарова*

В архивном фонде доктора искусствоведения А.А. Аникста в Российском государственном архиве литературы и искусства сохранились интересные материалы, связанные с работой исследователя над кандидатской диссертацией «Мильтон и литература английской буржуазной революции XVIII века». К сожалению, сама диссертация до настоящего времени не обнаружена (нет ее, в том числе, и в фондах Российской государственной библиотеки), в связи с чем все разысканные и впервые публикуемые материалы имеют особую значимость, поскольку проливают свет на представления о Мильтоне, сформировавшиеся у А.А. Аникста на раннем этапе его научной деятельности – в 1930-е гг., а также дают понимание относительно поддержки и критики этих представлений ведущими англистами эпохи А.К. Дживелеговым и А.А. Елистратовой, подготовившими отзывы на диссертацию А.А. Аникста.

До недавнего времени А.А. Аникст был известен не столько как исследователь творчества Мильтона, сколько как его популяризатор, публиковавший вступительные статьи к массовым изданиям перевода «Потерянного рая», выполненного А.А. Штейнбергом [1, с. 5–24; 2, с. 5–20], а также научно-популярные статьи о «поэте английской революции» в газете «Советская культура» [3] и в журнале «Наука и религия» [4]. Массовый характер этих работ конца 1950-х – начала 1980-х гг. не предполагал каких-либо научных открытий, более того – ориентировал автора на транслирование идеологических постулатов эпохи, располагал к соотношению с ними наследия Мильтона.

Вместе с тем А.А. Аникст являлся автором еще одной, более ранней работы – главы «Мильтон» во втором выпуске первого тома академической «Истории английской литературы», опубликованном в 1945 г. [5, с. 175–201]. В предисловии «От редакции» указывалось, что книга была подготовлена к печати в мае 1941 г., после чего назывались ее авторы, не дожившие до победного 1945 г., – добровольно вступивший в ряды Красной

¹ Исследование выполнено в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» за счет средств гранта Российского научного фонда №25-18-00010 «Русский Мильтон: переводы, исследования, библиография. Создание научно-информационной базы данных».

Армии и пропавший без вести М.Д. Заблудовский, погибший во время эвакуации из Ленинграда М.Н. Гутнер, скончавшийся в период боевых действий Б.А. Кузьмин [6, с. 5]. По сути об этом же пишет и в своем отзыве на диссертацию А.А. Аникста А.К. Дживелегов: «...работа тов. Аникста, представляющая собою в первоначальной своей форме ряд глав “Истории английской литературы”, выпускаемой Институтом мировой литературы им. А.М. Горького при Академии наук, – имеет слишком небольшой объём, чтобы она могла исчерпать эту тему [творчество Мильтона] со всех сторон. Тов. Аникст переработал, конечно, то, что было им написано для “Истории английской литературы”». Из отзыва А.К. Дживелегова вытекает, что защищенная незадолго до Великой Отечественной войны диссертация А.А. Аникста (отзыв на которую А.А. Елистратовой датирован 31 мая 1940 г.) представляла собою расширенную переработку написанной ранее главы «Мильтон» для «Истории английской литературы». Следовательно, не имея возможности ознакомиться с диссертацией А.А. Аникста о Мильтоне, мы должны отметить ее концептуальную связь с ранее написанной им главой «Истории английской литературы». Публикуемые далее записи из блокнотов расширяют представление о творческой лаборатории А.А. Аникста во второй половине 1930-х гг.

Записи из блокнотов с набросками и планом кандидатской диссертации «Мильтон и литература английской буржуазной революции XVIII века»²

Мильтон представляет собой одну из величайших фигур английской литературы.

Многие критики считают его вторым, после Шекспира, поэтом Англии.

Гениальность М. признана такими авторитетами как Драйден, Аддисон, С. Джонсон, Вордсворт, Шелли, Карлейль, М. Арнольд и др. Она никем и никогда не оспаривалась.

Вместе с тем судьба М. чрезвычайно своеобразна. Слава его имени пережила его произведения.

Отношение читателей к М.

* * *

Характер Мильтона.

Величественная фигура. Каждый шаг, начиная с юношеских лет, значителен.

«С детских лет мой отец предназначал меня для литературных занятий».

² Ф. 3116 (Аникст А.А.). Оп. 1. Ед. хр. 232. Л. 1об – 12. Публикуются фрагменты.

Школа и университет. Учился как следует. «Жажда знаний во мне была столь велика, что начиная с 12-летнего возраста, я редко когда кончал занятия и шел спать раньше полуночи».

М. обладал исключительно работоспособностью. Сам дисциплинировал себя. Это особенно сказалось в хортонский период его жизни.

Письмо к Ч. Диодати: «Твой метод работы таков, что допускает частые перерывы, во время которых ты посещаешь друзей, пишешь письма или путешествуешь; мой же – не допускает никаких перерывов, никаких удобств, никаких побочных занятий, которые могли бы охладить пыл, нарушить непрерывность, или отложить завершение моих литературных занятий».

* * *

Цель, к которой стремился М., – стать поэтом.

Письмо Ч. Диодати: «Ты спрашиваешь, а что я помышляю? С помощью небес о бессмертной славе. Но что же я делаю?.. Я отрачиваю крылья и готовлюсь воспарить; но пока у моего Пегаса крылья ещё недостаточно доросли, чтобы взлететь в воздушные сферы».

Исключительная целеустремлённость.

Он ощущает в себе «внутреннее возбуждение [внутренний голос], ежедневно возрастающее во мне и говорящее, что посредством труда и упорных занятий, являющихся моей долей в жизни, в сочетании с сильными природными наклонностями, – я смогу возможно оставить что-либо написанное для грядущих поколений, которые не дадут моему труду умереть».

Поэт должен быть нравственным человеком. Недостаточно одного поэтического дарования: он пришел к «мнению, что тот, кто не желает потерять надежду написать впоследствии достойные похвалы произведения, должен сам стать подлинной поэмой, то есть стать сочетанием и образцом наилучших и достойнейших качеств; не должен возносить хвалы героическим людям и воспевать города тот, кто сам, посредством опыта и деятельности, не приобрел все качества достойные похвалы».

Высшее нравственное установление жизни – свобода.

Высший нравственный долг человека – стремление к свободе: «Есть ли что-либо более благородное и полезное, чем борьба за установление свободы человека».

Культура и интеллектуальное богатство имеют значение только как средство для достижения этого реального идеала.

У М. сильно развит общественный инстинкт. Когда он находился в Италии, то пришли первые известия о начинавшейся борьбе в Англии.

«В то время, когда я собирался отплыть в Сицилию, а затем в Грецию, печальные новости о гражданской войне в Англии заставили меня повернуть обратно, ибо я считал, что было бы позором (base) в то самое время, когда мои соотечественники боролись за свободу, путешествовать беззаботно за границей для удовлетворения своих интеллектуальных запросов».

Вернулся в Англию и принял участие в борьбе.

Борьбе за свободу пожертвовал всем, чем мог. Эта способность к самопожертвованию во имя общего блага – замечательная черта его характера.

Всю предшествующую жизнь готовился к созданию поэтического произведения. Пришла революция, он покинул поэзию, дабы отдаться политической борьбе.

С детства страдал слабым зрением. С годами оно ухудшилось. Усиленные литературные занятия окончательно подорвали его.

Врачи потребовали прекращения занятий, предупреждая, что продолжение их повлечёт потерю зрения.

Ответ Мильтона: «Подобно тому, как я пожертвовал поэзией, так теперь я готов принести на алтарь свободы свои глаза».

«Предо мной был выбор между отказом от высшего долга или потерей зрения; в таком деле я не мог следовать советам врача, даже если бы это был сам Эскулап; я не мог не послушаться того внутреннего наставника, не знаю уж точно какого, который вещал мне с небес. Я рассуждал сам с собой, что многие купили менее добра ценою худшего зла, как те, которые отдают свою жизнь, чтобы добиться только славы, и, исходя из этого, продолжал использовать те немногие остатки зрения, которые ещё сохранились для того, чтобы наилучшим образом, насколько это было в моих силах, послужить делу общего блага».

Не прерывал занятий, и в 1652 г. совершенно ослеп. Но и тут не прерывал работы.

М. обладал темпераментом борца. Вся жизнь его – пример преданного служения своим идеалам, непреклонной борьбы с общественным злом.

М. был подлинно героической личностью. Его героический характер сказался не только в период гражданской войны и республики, но в особенности после Реставрации.

Попытаемся представить себе его в последние годы его жизни, когда он создал свои великие произведения.

Благодаря огромной, героической силе характера он смог перенести величайшие разочарования и потери, и дух его остался несломленным.

В личной жизни он был несчастлив. Первая жена бросила его тотчас после брака и вернулась исключительно из практических соображений,

что он отлично понимал. Вторая жена, которую он любил и которая была «ангелом» для него, умерла через 15 месяцев после свадьбы. С детьми – у него были 3 дочери – он не был близок, они были ему чужды, их отношения были формальными. Так, юношеские мечты о любви были разбиты жизнью.

В общественной жизни он пережил величайшее разочарование. Всю жизнь он посвятил свободе. Республике он пожертвовал зрением, поэзией – но вот пришла Реставрация и все погибло.

Но ничто – ни потеря зрения, ни подагра, ни наступление старости, ни домашние неприятности, ни бедность, ни катастрофа его политических идеалов – не могли сломить этого сильного человека. С величественным терпением переносит он все беды жизни, сохраняя непоколебимую уверенность в своей внутренней правоте, в правильности тех идеалов, борьбе за которые он посвятил свою жизнь.

* * *

Противоречия личности и мировоззрения.

Жизнь Мильтона – образец героизма и самопожертвования.

Всякого, знакомящегося с биографией М., поражает героическое величие его личности, удивительная целеустремленность всей его жизненной деятельности. М. кажется необыкновенно цельной фигурой, монолитной фигурой.

Между тем, в действительности его натуре свойственны глубочайшие противоречия.

Пламенный борец за общее благо, защитник народных прав, – он был гордой, замкнутой в себе личностью. Всю свою жизнь он посвятил общественной борьбе, он был одним из крупнейших деятелей одной из трех значительнейших буржуазных революций, а между тем это был человек совершенно оторванный от народа, никогда не приходивший в соприкосновение с ним. Более того, он вообще был одинок. После смерти друзей юности Э. Кинга и Ч. Диодати у него не было близких людей, с кем бы он делился. Ни среди писателей, ни среди республиканских деятелей у него не было близкого друга. Получается парадоксальное положение: человек с огромным инстинктом общественности – в своей личной жизни был совершенно, абсолютно одинок. [Это одиночество было крайним выражением факта, характерного для всей гуманистической литературы Возрождения].

Человек утонченной гуманистической культуры, восхищавший вызкательных итальянских гуманистов, воспитанных на книге Кастильоне,

М. был беспощадно груб в полемике и способен самым грязным образом очернить своих противников, не гнушаясь копаться в самых низменных вещах.

Сторонник крайней политической свободы, он оказывал поддержку диктатуре Кромвеля.

Глубокая религиозность сочетается у него с неожиданным скептицизмом.

Противник догматизма, он сам неоднократно выступал в качестве мыслителя-догматика.

Религиозность у него идет об руку с рационализмом.

Самым главным решающим противоречием его личности было противоречивое сочетание подлинно гуманистической культуры Ренессанса с глубочайшим, искренним пуританизмом. Именно это противоречие определяет своеобразие всей фигуры Мильтона.

В эпоху Возрождения в Англии гуманизм и пуританство представляли собой два враждующих направления. У М. они предстают в противоречивом соединении.

* * *

Мировоззрение М. было «протестантским христианством, приуроченным к духу классического Ренессанса» (Grierson).

М. «в одно и то же время сын классического Ренессанса и пуританской Реформации» (Grierson).

Современная критика склоняется к тому, чтобы видеть в Ренессансе утверждение мировоззрения противоположного религиозно-церковному воззрению Средних веков.

Гуманизм действительно боролся против церкви, против этики монашеского аскетизма, но он отнюдь не был свободен от религиозных идей. Освобождение гуманизма от религиозных идей имело место в XVIII в., оно было осуществлено французскими материалистами. Но даже в XVIII в. гуманистическая мысль не целиком освободилась от религиозных идей (Руссо, Лессинг). Эта сторона гуманистической идеологии часто игнорируется.

Гуманисты боролись против феодальной церкви и религиозного учения средневековья, но далеко не все они отвергали идею бога. Наоборот, тех, которые отвергли бога, – атеистов – было меньшинство.

Если мы обратимся к раннему итальянскому гуманизму, то увидим, что идеи его тесно переплетаются с религиозным воззрением на жизнь.

Наглядно это видно у Данте, Петрарки (особенно в его трактатах, где он пытается примирить религиозно-монашескую этику с принципами гуманизма).

В Германии особенно наглядна связь гуманизма с религиозными идеями. Здесь Ренессанс принимает специфическую форму Реформации. Эразм, наиболее выдающаяся фигура немецкого гуманизма, является характерным представителем этой линии гуманизма.

В испанской литературе – не только Кальдерон, который был скорее представителем реакции, – но и Лопе де Вега являются образцами писателей, у которых гуманизм уживается с религиозностью.

В Англии примером служат не только оксфордские гуманисты, но и Томас Мор, кот<орый>, как известно, «пострадал» за католич<ескую> веру и после смерти был причислен к лону католических святых.

Но самая религиозность отлична от средневековой.

Лучше всего это отличие можно увидеть на картинах мастеров итальянского Возрождения.

Если в средние века религия в конечном счёте стремилась к подавлению человека, то в эпоху Возрождения она идёт на службу гуманизму. Смысл Реформации (в области нравственно этической) в том, что она стремится приспособить религию к новому пониманию жизни и человека.

Другое течение в гуманизме, где религиозность не сказывается, с такой силой представлено такими писателями как Бокаччо, Рабле, Сервантес и Шекспир. Они все – противники догматической религии, но не отрицают идею бога. Однако бог «освобожден» от вмешательства в человеческую жизнь, которая идет своим путём.

Лишь незначительное число писателей – в Англии это Марло и Рэлей – стоят на атеистической точке зрения.

У М. сильная религиозная окраска его мировоззрения, но <он> далёк от ортодоксальной религиозности. Захваченный реформационным движением, он доводит идею Реформации до ее крайних логических выводов.

М. стоит за полное освобождение человека от господства церкви. Религиозность не требует, как необходимость, церкви, обряда и т. д. Она есть, по Мильтону, внутреннее состояние веры человека в бога и т. д.

Отзыв А.К. Дживелегова о кандидатской диссертации А.А. Аникста «Мильтон и литература английской буржуазной революции XVIII века»³

Советское литературоведение одной из своих задач давно поставило прочтение заново главнейших произведений мировой литературы. И в этом направлении уже сделано довольно много. Нет необходимости

³ Ф. 3116 (Аникст А.А.). Оп. 1. Ед. хр. 536. Л. 1 – 1об.

распространяться о том, какие порою неожиданные результаты дает это новое прочтение давно знакомых произведений. Вскрываются вещи, о которых буржуазное литературоведение, нагромоздившее необъятную по количеству продукцию, даже не подозревало. Происходит это потому, что советское литературоведение вооружено марксистско-ленинским методом, который снабжает его каждый раз исходными установками нужными, чтобы найти правильную точку зрения для подступа к тому или иному писателю. Когда речь идет о писателе крупном, сделавшем эпоху своими произведениями, исследование становится особенно ответственным, и нужна большая методологическая осторожность, когда к такому писателю марксистско-ленинский метод прилагается впервые.

О Мильтоне существует огромная литература как в Англии, так и в других странах. Но советские специалисты до сих пор почему-то не могли добраться до Мильтона. Почти суждено было сделать А.А. Аниксту. И нужно сразу же сказать, что почин очень удачный. Диссертация А.А. Аникста вполне заслуживает того, чтобы ее автору была присуждена степень кандидата филологических наук. Она представляет собою зрелую работу, кладущую прочную основу исследованию творчества Мильтона методами марксизма-ленинизма. Разумеется, тема исследованием тов. Аникста не исчерпана: она слишком обширна. А работа тов. Аникста, представляющая собою в первоначальной своей форме ряд глав «Истории английской литературы», выпускаемой Институтом мировой литературы им. А.М. Горького при Академии наук, – имеет слишком небольшой объем, чтобы она могла исчерпать эту тему со всех сторон. Тов. Аникст переработал, конечно, то, что было им написано для «Истории английской литературы». Исследование в том виде, в каком оно представлено к защите, имеет монографически цельную форму. Его части хорошо уравновешены. Композиционно оно чрезвычайно удачно разрешает трудную задачу – показать творчество Мильтона не только на фоне революции XVII-го века, но и в окружении других писателей и поэтов, для творчества которых революция была таким же определяющим моментом, как для Мильтона.

Представление о тесной внутренней связи между идеологией революции и, в частности, той общественной группы, которая положила начало революции, т.е. пуританства, и творчеством Мильтона, слишком была ясна, и буржуазное литературоведение говорило об этих вещах довольно пространно. Ведь «Потерянный рай» и вообще всё художественное творчество Мильтона окружено, как венцом, его многочисленными публицистическими памфлетами, в которых трепещет тот же революционный дух, который вдохновлял автора в его поэтическом шедевре. Но связь

творчества Мильтона с революцией и с пуританской идеологией в частности до сих пор больше констатировалась более или менее догматически, чем прослеживалась сколько-нибудь детально в своих конкретных проявлениях. Мы прекрасно понимаем теперь, почему. Это можно было осуществить успешно только при одном условии: привлекая к анализу не только сочинения самого Мильтона, художественные и публицистические, поэзию и прозу его, но еще и всё его литературное окружение, т. е. творчество больших и малых писателей и поэтов, выступавших одновременно с ним. Только при этом условии могли быть вскрыты оттенки литературного отражения пуританства и могли быть выпукло показаны особенности крупнейшего из пуританских писателей. В исследовании А.А. Аникста это сделано – сделано очень обстоятельно. Особенно интересно у него сопоставление Мильтона с Буньеном. Таков один из способов нового прочтения Мильтона. Другой заключается в том, что, непрерывно подчеркивая социальную обусловленность творчества Мильтона во всем его объеме, тов. Аникст рассматривает его в свете скрещивающихся рефлекторов пуританства и гуманизма. Роль гуманизма в миросозерцании и творчестве Мильтона, протягивающая такую отчетливую связь между ним и литературой елизаветинского периода, – ещё никогда не выдвигалось с такой настойчивостью наравне с пуританством. Заслуга тов. Аникста заключается в том, что он доказал не только возможность, но и необходимость такого сближения, Его метод и здесь оправдал себя. Ибо без опоры на гуманистические реминисценции осталось бы висеть в воздухе еще одно важное положение исследования: констатирование роли Мильтона в зарождении классицистского направления в английской литературе. Работа Аникста устанавливает, таким образом, узловую позицию Мильтона между расцветом английской литературы в эпоху Елизаветы и стремлением рационалистического упорядочения ее формальной стороны в период Реставрации. Огромная роль вдохновляющих Мильтона революционных моментов приобретает при этом особенную значительность.

Вот эти выводы диссертации А.А. Аникста хорошо обоснованы. Аникст показал, что ему прекрасно знакома не только та литература, о которой он говорит, т. е. произведения Мильтона и его современников, художественные и публицистические, но и важнейшая литература о Мильтоне и его современниках. Он знает ее хорошо, но не идет на поводу у нее. Он твердо выбрал свой путь исследования и уверенно его держался от начала до конца. Это не помешало тому, что в работе имеются и кое-какие спорные пункты. Но их так немного, а положений бесспорных, важных и новых, так много, что присуждение тов. Аниксту ученой степени кандидата филологических наук нужно признать тоже бесспорным.

**Отзыв А.А. Елистратовой о кандидатской диссертации
А.А. Аникста «Мильтон и литература английской
буржуазной революции XVIII века»⁴**

Диссертация т. Аникста посвящена весьма интересной и ответственной теме. Охватываемый ею период истории английской литературы принадлежит к числу разделов, наименее разработанных доньше нашим советским литературоведением. Диссертация т. Аникста впервые заполняет этот пробел.

Творчество Мильтона – великого поэта английской буржуазной революции – рассматривается автором диссертации на широком литературном фоне того времени. Первые главы диссертации содержат ряд интересных и совершенно новых для советского литературоведения очерков публицистики, повествовательной прозы и поэзии времен Мильтона. Следует отметить особенно удачную характеристику творчества Буньяна, автора «Пути паломника», принадлежавшего вместе с Мильтоном к революционному лагерю английской литературы XVII века. Анализируя аллегорический «Путь паломника», автор диссертации по-новому ставит вопрос о плебейском реалистическом смысле этого произведения.

Особенно важным принципиальным достоинством диссертации т. Аникста представляется его стремление к исследованию встающих перед ним проблем во всей их сложности, без всякого упрощенчества и предвзятости. Именно так, в частности, ставится т. Аникстом центральный вопрос его диссертации – вопрос об английском пуританизме и его роли в творчестве Мильтона.

Автор диссертации справедливо рассматривает английский пуританизм XVII века как чрезвычайно сложное явление, исполненное, с одной стороны, героического пафоса революции, а с другой стороны – уже несущее в себе черты буржуазной ограниченности. Вопрос о пуританстве Мильтона впервые получает у тов. Аникста действительно конкретную и углублённую постановку. Развитие в его диссертации соображения относительно соотношения пуританства Мильтона с его гуманизмом, относительно наличия известных материалистических элементов в самом религиозном мировоззрении Мильтона и т.д. очень интересны и убедительны. Очень тонко и глубоко проведён весь анализ «Потерянного» и «Возвращённого рая». Новой и интересной представляется также мысль т. Аникста относительно переходного места, занимаемого творчеством Мильтона в английской литературе XVII века в её развитии от Возрождения – к классицизму.

⁴ Ф. 3116 (Аникст А.А.). Оп. 1. Ед. хр. 538. Л. 1 – 10б.

Большим достоинством диссертации т. Аникста является то, что анализ эстетических и литературных проблем всюду теснейшим образом сочетается в ней с анализом социальных и политических вопросов. Так, в частности, т. Аникст удачно привлекает к рассмотрению поэтического творчества Мильтона его многочисленные политические и богословские трактаты, воссоздавая, таким образом, в своей работе единый целостный облик Мильтона-публициста, политического деятеля и поэта.

Диссертация удачно построена и написана живым литературным языком. Будучи основана на очень обширном историко-литературном материале, она свободна, тем не менее, от ненужной громоздкости и от всяких претензий на ложную «академичность». Изложение развивается легко и свободно даже там, где речь идет о вопросах, наиболее запутанных и сложных.

Конечно, не все проблемы, поставленные в диссертации т. Аникста, разработаны в ней с одинаково исчерпывающей полнотой. Так, в частности, можно было бы более подробно аргументировать и иллюстрировать интересное положение диссертации относительно связи поэзии Мильтона с Возрождением. Напрашивалось бы более развёрнутое сопоставление Мильтона со Спенсером и с Чосером, о котором сам Мильтон с такою любовью упоминает в «Il Penseroso»: «Or call up him that left half told / The story of Cambuscan bold».

Высказанная в диссертации мысль относительно близости Мильтона к классицизму приобрела бы также большую конкретность при более развёрнутом сопоставлении Мильтона с последующими английскими классицистами XVII–XVIII веков, – в частности, может быть, с Драйденом и Аддисоном. Очень возможно, что в этом случае популярность Мильтона в XVIII веке, восходящая еще ко временам аддисоновских статей о нем в «Зрителе» и приводимая обычно в связи с развитием сентиментальных и предромантических течений Англии, получила бы новое освещение и объяснение. Характерно, что сам Аддисон, подобно разбирая «красоты» мильтоновской поэмы, постоянно исходит из классицистических канонов и не обнаруживает принципиальных расхождений между творчеством Мильтона и эстетическими нормами классицизма.

Ранние произведения Мильтона (в частности, «Лисидас») разработаны вообще в диссертации сравнительно бегло. И почему-то совсем не получили освещения сонеты Мильтона, лишь мимоходом упомянутые один-два раза. Между тем, сонеты безусловно заслуживают внимания. Они неравноценны ни по значительности своих тем, ни по общим своим художественным достоинствам; но лучшие из них (как, например, сонеты, обращенные к Фэрфаксу и Кромвелю) представляют собой

замечательные образцы гражданской политической лирики Мильтона времён революции. Именно на «славный сонет» ссылался, как известно, Пушкин, характеризуя Мильтона в своей статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая» в «Современнике» за 1837 год.

Статья эта, кстати сказать, осталась неиспользованной в диссертации т. Аникста. Между тем, отношение Пушкина к Мильтону достойно внимания. Замечательно глубокое уважение, с каким Пушкин говорит о «Мильтоне, друге и сподвижнике Кромвеля, суровом фанатике, строгом творце “Иконокласта” и книги “Defensio populi”». Очень интересна также пушкинская сжатая характеристика поэтического языка Мильтона, «сего поэта, вместе и изысканного и простодушного, и темного и запутанного, и выразительного и своенравного, и смелого даже до бессмыслия». Все эти замечания Пушкина о Мильтоне могли бы быть плодотворно использованы в диссертации т. Аникста.

В целом, работа т. Аникста представляет собою законченный и ценный научно-исследовательский труд и бесспорно вполне соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на степень кандидата филологических наук.

31.V-40 г.

Список использованных источников и литературы

1. Аникст А.А. Джон Мильтон // Мильтон Дж. Потерянный рай. Стихотворения. Самсон-борец. – М.: Художественная литература, 1976. – С. 5–24.
2. Аникст А.А. Джон Мильтон и его поэма «Потерянный рай» // Мильтон Дж. Потерянный рай. – М.: Художественная литература, 1982. – С. 5–20.
3. Аникст А.А. Поэт английской революции // Советская культура. – 1958. – 9 дек.
4. Аникст А.А. Джон Мильтон и его поэма «Потерянный рай» // Наука и религия. – 1976. – №9. – С. 54–60.
5. Аникст А.А. Мильтон // История английской литературы: [В 3 т., 5 вып.]. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1945. – Т. I. – Вып. 2. – С. 175–201.
6. От редакции // История английской литературы: [В 3 т., 5 вып.]. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1945. – Т. I. – Вып. 2. – С. 5.